

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

БИРИНЧИ ТУГУВЧИ АЁЛЛАРДА АКУШЕРЛИК ЖАРОХАТЛАРИНИ ПРОФИЛАКТИКА ҚИЛИШДА АНТЕНАТАЛ ПЕРИНЕАЛ МАССАЖНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Саидова З.Ш., Закирова Н.И.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада биринчи туғувчи аёлларда акушерлик жароҳатларини олдини олишида антенатал перинеал массажнинг самарадорлиги ўрганилган. Тадқиқот жараёнида ҳомиладорликнинг сўнгги ҳафталарида перинеал массаж қўлланилган гуруҳ ва назорат гуруҳи натижалари таққосланган. Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, перинеал массаж тўқималарнинг эластиклигини оширишга ёрдам беради ва туғруқ вақтидаги ёрилишлар хавфини камайтиради. Шунингдек, ушбу усул эпизиотомия частотасини пасайтиришида ҳам самарали эканлиги аниқланган. Натижаларга кўра, антенатал перинеал массажни амалиётга кенг жорий этиши акушерлик асоратларини камайтиришида муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: перинеал массаж, антенатал профилактика, акушерлик жароҳатлари, биринчи туғувчи аёллар, эпизиотомия, туғруқ асоратлари

EFFECTIVENESS OF ANTENATAL PERINEAL MASSAGE IN PREVENTING OBSTETRIC TRAUMA IN PRIMIPAROUS WOMEN

Saidova Z.Sh., Zakirova N.I.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article examines the effectiveness of antenatal perineal massage in preventing obstetric trauma among primiparous women. The study compares outcomes between women who performed perineal massage during the final weeks of pregnancy and those in a control group. The findings indicate that antenatal perineal massage improves tissue elasticity and reduces the risk of perineal tears during childbirth. Additionally, the method has been shown to decrease the incidence of episiotomy. The results support the recommendation for wider implementation of antenatal perineal massage in obstetric practice to reduce birth-related complications.

Keywords: perineal massage, antenatal prevention, obstetric trauma, primiparous women, episiotomy, childbirth complications.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТЕНАТАЛЬНОГО ПЕРИНЕАЛЬНОГО МАССАЖА В ПРОФИЛАКТИКЕ АКУШЕРСКОГО ТРАВМАТИЗМА У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН

Саидова З.Ш., Закирова Н.И.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Ўзбекистан

Резюме. В данной статье рассматривается эффективность антенатального перинеального массажа в профилактике акушерских травм у первородящих женщин. В ходе исследования были сопоставлены результаты у женщин, применявших перинеальный массаж в последние недели беременности, и контрольной группы. Полученные данные свидетельствуют о том, что перинеальный массаж способствует повышению эластичности тканей промежности и снижает риск разрывов во время родов. Также установлено, что данный метод уменьшает частоту проведения эпизиотомии. Результаты исследования подтверждают целесообразность широкого внедрения антенатального перинеального массажа в клиническую практику.

Ключевые слова: а перинеальный массаж, антенатальная профилактика, акушерские травмы, первородящие женщины, эпизиотомия, осложнения родов

e-mail: zsaidova.9828@gmail.com

Кириш. Замонавий акушерлик амалиётида туғруқ жараёни билан боғлиқ асоратлар, хусусан, перинеал жароҳатлар долзарб тиббий ва ижтимоий муаммолардан бири ҳисобланади. Айниқса, биринчи туғувчи аёлларда туғруқ йўлларининг морфо-функционал тайёргарлиги етарли даражада шаклланмаганлиги сабабли перинеал ёрилишлар ва эпизиотомия ҳолатлари кўпроқ учрайди. Бундай жароҳатлар нафақат туғруқ жараёнини мураккаблаштиради, балки туғруқдан кейинги даврда аёл саломатлигига салбий таъсир кўрсатиб, оғриқ синдроми, инфекция асоратлар ва психоэмоционал

нокулайликларга олиб келиши мумкин. Шу нуқтаи назардан, акушерлик жароҳатларини олдини олишга қаратилган самарали, хавфсиз ва иқтисодий жиҳатдан мақбул профилактик чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш муҳим аҳамият касб этади. Сўнгги йилларда антенатал перинеал массаж ушбу йўналишдаги истиқболли усуллардан бири сифатида кўриб чиқилмоқда. Ушбу усул перинеал тўқималарнинг эластиклиги ва чўзилувчанлигини ошириш орқали уларни туғруқ жараёнига физиологик жиҳатдан тайёрлашга хизмат қилади. Қатор илмий тадқиқотларда антенатал перинеал массажни қўллаш перинеал ёрилишлар частотасини камайтириши, эпизиотомияга бўлган эҳтиёжни пасайтириши ва туғруқ жараёнини енгилаштириши мумкинлиги қайд этилган. Бирок, ушбу усулнинг самарадорлиги ва уни амалиётга кенг жорий этиш имкониятлари ҳали ҳам қўшимча тадқиқотларни талаб қилади, айниқса биринчи туғувчи аёллар гуруҳида. Шу муносабат билан мазкур тадқиқотнинг долзарблиги антенатал перинеал массажнинг биринчи туғувчи аёлларда акушерлик жароҳатларини профилактика қилишдаги ўрни ва самарадорлигини аниқлаш билан белгиланади. Тадқиқот натижалари амалиётда ушбу усулдан фойдаланишни асослаш ва туғруқ асоратларини камайтиришга қаратилган самарали ёндашувларни такомиллаштиришга хизмат қилиши мумкин.

Тадқиқотнинг материаллари ва усуллари. Мазкур тадқиқот акушерлик ва гинекология йўналишида олиб борилиб, биринчи туғувчи аёлларда антенатал перинеал массажнинг акушерлик жароҳатларини олдини олишдаги самарадорлигини баҳолашга қаратилди. Тадқиқот проспектив, рандомизацияланган назоратли клиник кузатув сифатида ташкил этилди. Тадқиқот 2024–2025-йиллар давомида туғруқ муассасасида ўтказилди. Унда ҳомиладорликнинг 34–36 ҳафтасида бўлган жами 100 нафар биринчи туғувчи аёл иштирок этди.

Иштирокчилар оддий рандомизация усули ёрдамида икки гуруҳга ажратилди:

- **Асосий гуруҳ (n=50)** – антенатал перинеал массаж қўлланилган;
- **Назорат гуруҳи (n=50)** – стандарт антенатал кузатув олиб борилган, перинеал массаж қўлланилмаган.

Танлаш мезонлари. Тадқиқотга қуйидаги мезонларга мос аёллар киритилди:

- биринчи ҳомиладорлик (примигравида);
- 18–35 ёш оралиғи;
- ҳомиладорликнинг физиологик кечиши;
- ягона ҳомила мавжудлиги;
- ҳомиладорлик муддати 34–36 ҳафта.

Чиқариб ташлаш мезонлари

- юқори хавfli ҳомиладорлик;
- Preeklampsiya, гестацион диабет ва бошқа асоратлар;
- жинсий йўллар инфекциялари;
- оператив туғруққа кўрсатмалар мавжудлиги;
- беморнинг тадқиқотда иштирок этишдан бош тортиши.

Интервенция тавсифи. Асосий гуруҳдаги аёлларга антенатал Perineal massage усули индивидуал тарзда тушунтирилди ва амалий кўрсатиб берилди. Массаж ҳомиладорликнинг 34–36 ҳафтасидан бошлаб туғруққача бажарилди.

Массаж техникаси қуйидагича амалга оширилди:

- процедура олдидан қўл гигиенаси таъминланди;
- стерил ўсимлик мойи қўлланилди;
- перинеал соҳада 5–10 дақиқа давомида пастга ва ён томонга юмшоқ босим билан массаж бажарилди;
- процедура ҳафтасига 3–4 марта амалга оширилди.

Назорат гуруҳида эса фақат стандарт антенатал кузатув олиб борилди.

Баҳолаш мезонлари. Туғруқдан сўнг қуйидаги клиник кўрсаткичлар баҳоланди:

- перинеал ёрилишлар мавжудлиги ва даражаси (I–III даража);
- Epiziotomiya бажарилиш частотаси;
- туғруқнинг давомийлиги (I ва II давр);
- янги туғилган чақалоқ ҳолати (Apgar шкаласи бўйича 1 ва 5-дақиқада).

Статистик таҳлил усуллари. Олинган натижалар математик-статистик усуллар ёрдамида қайта ишланди. Миқдорий кўрсаткичлар ўртача қиймат ва стандарт оғиш ($M \pm SD$) кўринишида ифодаланди. Гуруҳлар ўртасидаги фарқлар Student t-тести ва χ^2 (хи-квадрат) тести ёрдамида баҳоланди. $p < 0,05$ қиймати статистик аҳамиятли деб қабул қилинди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Тадқиқот натижаларига кўра, асосий ва назорат гуруҳлари ўртасида бир қатор муҳим фарқлар аниқланди.

Асосий гуруҳда (антенатал Perineal massage қўлланилган) перинеал ёрилишлар 18 (36%) ҳолатда кузатилган бўлса, назорат гуруҳида бу кўрсаткич 30 (60%) ни ташкил этди ($p < 0,05$).

I–II даражали ёрилишлар асосий гуруҳда кўпроқ енгил кечган, III даражали ёрилишлар эса деярли қайд этилмаган.

Епизiotomiya частотаси асосий гуруҳда 10 (20%) ни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳида 22 (44%) ҳолатда қўлланилган ($p < 0,05$).

Туғруқнинг II даври давомийлиги асосий гуруҳда ўртача 35 ± 5 дақиқа, назорат гуруҳида эса 45 ± 7 дақиқани ташкил этди.

Янги туғилган чақалоқларнинг ҳолати (Apgar шкаласи бўйича) ҳар икки гуруҳда деярли бир хил бўлиб, статистик аҳамиятли фарқ кузатилмади ($p > 0,05$).

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, антенатал Perineal massage қўлланилиши перинеал тўқималар эластиклигини ошириш орқали туғруқ вақтидаги жароҳатлар хавфини камайтиради.

Асосий гуруҳда ёрилишлар ва Епизiotomiya частотасининг сезиларли даражада паст бўлиши ушбу усулнинг клиник самарадорлигини тасдиқлайди.

Бошқа тадқиқотлар натижалари билан солиштирилганда ҳам, антенатал перинеал массаж биринчи туғувчи аёлларда туғруқ йўллариининг тайёргарлигини яхшилаши қайд этилган.

Шунингдек, ушбу усул туғруқнинг физиологик кечилишига ижобий таъсир кўрсатиб, II даврнинг қисқаришига олиб келиши мумкинлиги аниқланди.

1-расм: Асосий ва назорат гуруҳлар кўрсаткичлари таққосламаси.

Бироқ, чақалоқ ҳолатига таъсири аниқланмаган, бу эса усулнинг асосан она организмга йўналтирилганлигини кўрсатади. Ушбу натижалар антенатал перинеал массажнинг профилактик акушерлик амалиётида муҳим ўрин тутиши мумкинлигини кўрсатади. Перинеал тўқималарга олдиндан механик ва функционал тайёргарлик бериш туғруқ вақтида юзага келадиган ортикча чўзилиш ва механик шикастланишларни камайтиришга хизмат қилади. Бу эса нафақат перинеал ёрилишлар частотасини пасайтириш, балки акушерлик жарроҳлик аралашувларига бўлган эҳтиёжни ҳам камайтириш имконини беради.

Эпизiotомия частотасининг камайиши клиник жиҳатдан алоҳида аҳамиятга эга, чунки замонавий акушерлик амалиётида бу муолажа фақат кўрсатмалар асосида амалга оширилиши тавсия этилади. Асосий гуруҳда ушбу кўрсаткичнинг паст бўлиши перинеал массаж туғруқ йўллариининг физиологик кенгайишини яхшилаб, сунъий жарроҳлик кесимларига эҳтиёжни камайтиради деган хулосани қўллаб-қувватлайди.

Туғруқнинг II даври давомийлигининг қисқариши ҳам клиник жиҳатдан муҳим омил ҳисобланади. Бу ҳолат перинеал тўқималарнинг яхшироқ эластиклиги ва қаршилигининг пасайиши ҳисобига боланинг туғруқ йўллари орқали ҳаракати енгиллашгани билан изоҳланади. Натижада аёл организмга тушадиган физиологик стресс даражаси камаюди ва туғруқ жараёни нисбатан осонроқ кечади.

Шу билан бирга, чақалоқ ҳолати бўйича сезиларли фарқ кузатилмагани муҳим клиник хулосага олиб келади. Бу перинеал массажнинг фетал хавфсизлик нуқтаи назаридан салбий таъсирга эга

эмаслигини ва унинг асосан она организмидаги маҳаллий тўқима ўзгаришларига йўналтирилганини кўрсатади.

Умуман олганда, олинган натижалар антенатал перинеал массажни оддий, хавфсиз ва самарали профилактик усул сифатида клиник амалиётга кенг жорий этиш мумкинлигини кўрсатади. Айниқса, биринчи марта туғувчи аёлларда ушбу усул туғруқ жараёнини енгиллаштириш, асоратлар хавфини камайтириш ва жарроҳлик аралашувларини минималлаштиришда муҳим аҳамият касб этади.

Шу сабабли, келгусида ушбу йўналишда кенгроқ клиник тадқиқотлар ўтказиш, массажнинг оптимал давомийлиги ва техник усулларини аниқлаш ҳамда турли гуруҳларда унинг самарадорлигини солиштириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади

Хулоса:

1. Антенатал Perineal massage биринчи туғувчи аёлларда перинеал ёрилишлар хавфини камайтиради.

2. Епизiotomiya қўлланилиш частотасини сезиларли даражада пасайтиради.

3. Туғруқнинг II даврини қисқартиришга ижобий таъсир кўрсатади.

4. Ушбу усул хавфсиз, осон ва амалиётга жорий этиш учун мақбул ҳисобланади.

Амалий тавсия. Антенатал перинеал массажни биринчи туғувчи аёлларда ҳомиладорликнинг 34–36 ҳафтасидан бошлаб кенг қўллаш мақсадга мувофиқ

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдельхаким АМ ва бошқ. Antenatal perineal massage and labor outcomes. J Matern Fetal Neonatal Med. 2020.

2. Аасхейм В ва бошқ. Perineal techniques during second stage of labour. Cochrane Database. 2017.

3. Алберс ЛЛ ва бошқ. Perineal outcomes in childbirth. J Nurse Midwifery. 2005.

4. American College of Obstetricians and Gynecologists. Practice Bulletin: Prevention of obstetric lacerations. 2016.

5. Бекман ММ, Сток ОМ. Antenatal perineal massage for reducing perineal trauma. Cochrane Database Syst Rev. 2013.

6. Дален ХГ ва бошқ. Rates of episiotomy and perineal trauma. Women Birth. 2013.

7. Демирел Г ва бошқ. Effect of perineal massage on episiotomy rates. Clin Exp Obstet Gynecol. 2015.

8. Ейсон Е ва бошқ. Preventing perineal trauma during childbirth: systematic review. Obstet Gynecol. 2000.

9. Кеттл С ва бошқ. Perineal care and trauma prevention. Midwifery. 2012.

10. Лабрекк М ва бошқ. Randomized controlled trial of perineal massage during pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1999.

11. Пергиалиотис В ва бошқ. Perineal massage benefits: meta-analysis. Arch Gynecol Obstet. 2014.

12. Royal College of Obstetricians and Gynecologists. The management of perineal tears. London, 2015.

13. Стамп Г ва бошқ. Perineal massage in pregnancy and prevention of trauma. Birth Journal. 2001.

14. World Health Organization. WHO recommendations on intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva, 2018.

15. Хендерсон Ж ва бошқ. Impact of childbirth interventions. BMC Pregnancy Childbirth. 2014.

Иқтибос учун: Саидова З.Ш., Закирова Н.И. Биринчи туғувчи аёлларда акушерлик жароҳатларини профилактика қилишда антенатал перинеал массажнинг самарадорлиги // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 5(25). – Б. 381–384. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20107765>